

“Partir é libertar-se”: Isabelle Eberhardt, Annemarie Schwarzenbach e a viagem como forma de conhecimento

*“To leave is to be free”:
Isabelle Eberhardt, Annemarie Schwarzenbach and travel as a path to knowledge*

*“Partir es liberarse”:
Isabelle Eberhardt, Annemarie Schwarzenbach y el viaje como forma de conocimiento*

Paula Carolina de Andrade Carvalho¹
Universidade Federal Fluminense (UFF)

RESUMO

Mulheres que viajam causam estranhamento, principalmente as que se aventuram sozinhas. Isso não foi diferente com as suíças Isabelle Eberhardt (1877-1904) e Annemarie Schwarzenbach (1908-1942). A primeira viajou por Tunísia e Argélia, muitas vezes na pele do seu alter ego Mahmoud Saadi, enquanto a segunda fez uma viagem de carro de Genebra até o Afeganistão acompanhada da também escritora Ella Maillart. Em seus escritos, é possível ver como seguem a tradição da literatura da vagabundagem preconizada pela pesquisadora irlandesa Dúnlaith Bird, em que as subjetividades são criadas ao longo desses deslocamentos. Ao mesmo tempo, mostram como a viagem pode ser em si uma forma de adquirir conhecimento, seguindo a ideia de uma epistemologia baseada no estar em movimento.

Palavras-chave: viagem; vagabundagem; identidade; Isabelle Eberhardt; Annemarie Schwarzenbach.

ABSTRACT

Women who travel cause strangeness, especially those who venture alone. This was no different for the Swiss travelers Isabelle Eberhardt (1877-1904) and Annemarie Schwarzenbach (1908-1942). The former traveled through Tunisia and Algeria, often embodying her alter ego Mahmoud Saadi, while the latter embarked on a car journey from Geneva to Afghanistan accompanied by fellow writer Ella Maillart. In their writings, one can see how they follow the tradition of *vagabondage* literature advocated by Irish researcher Dúnlaith Bird, wherein subjectivities are created through these displacements. At the same time, they demonstrate how travel can itself be a form of acquiring knowledge, following the idea of an epistemology based on being in motion.

Keywords: travel; vagabondage; identity; Isabelle Eberhardt; Annemarie Schwarzenbach.

RESUMEN

Las mujeres que viajan causan extrañeza, especialmente aquellas que se aventuran solas. Esto no fue diferente para las suizas Isabelle Eberhardt (1877-1904) y Annemarie Schwarzenbach (1908-1942). La primera viajó por Túnez y Argelia, a menudo encarnando a su alter ego Mahmoud Saadi, mientras que la segunda emprendió un viaje en automóvil desde Ginebra hasta Afganistán acompañada por la también escritora Ella Maillart. En sus escritos, se puede ver cómo siguen la tradición de la literatura de vagabundage defendida por la investigadora irlandesa Dúnlaith Bird, en que las subjetividades se crean a través de estos desplazamientos. Al mismo tiempo, demuestran cómo el viaje puede ser en sí una forma de adquirir conocimiento, siguiendo la idea de una epistemología basada en estar en movimiento.

Palabras clave: viaje; vagabundage; identidad; Annemarie Schwarzenbach.

¹Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Email: paula.c.carvalho33@gmail.com

1 Introdução

“Um direito que apenas poucos intelectuais se empenham em reivindicar é o direito à errância, à vagabundagem” (Eberhardt, 2022, p. 87). É assim que a viajante Isabelle Eberhardt (1877-1904) começa um de seus textos mais famosos, que ficou conhecido pelo título “Vagabundagem”, uma ode à errância que valoriza os deslocamentos, do desenraizamento, da liberdade de cair na estrada e estar sempre em movimento.

“Romper corajosamente com todos os entraves com os quais a vida moderna e a debilidade do nosso coração carregaram nossa ação, sob o pretexto da liberdade, armar-se de um cajado e de uma bolsa-carreiro simbólicos e ir embora!”, continua. Para ela, “só se é livre sozinho”. “Estar sozinho, estar livre de necessidades, ser ignorado, sentir-se estrangeiro e em casa em todos os lugares, e caminhar, solitário e magnânimo à conquista do mundo” (*Ibid.*).

Esse desejo por liberdade também se encontra nos escritos de Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) em viagem pelo Afeganistão nos anos de 1939 e 1940, em especial na cidade de Gásni, em que decide fazer uma caçada a cavalo. “Por que não? Ah liberdade, liberdade! E já desconfio de qual seja a resposta: por que não?”. Ela ainda lembra que seria aconselhável tomar uma série de providências práticas para essa viagem: “Não fui ao ministério. Não me preocupei com o carro, não comprei provisões, não olhei para o relógio. Não tenho nem mesmo cigarros – e meu passaporte, só Deus sabe onde estará” (Schwarzenbach, 2023, p. 134).

Essa, digamos, “irresponsabilidade” é vista como uma forma de liberdade. “Que teimosia irresponsável! Só consigo pensar nos meus cavalos? E chamo esse meu modo de descuido de proceder de liberdade, direito fundamental...?” (*Ibid.*, p. 135). Schwarzenbach se rende, portanto, à vagabundagem, da mesma forma que Eberhardt.

Em português, “vagabundo” é “alguém que vagueia, que anda sem destino; nômade; vagamundo; andarilho”; “que é vadio, que é desocupado ou faz as coisas sem vontade”; “que demonstra inconstância; que é volúvel”; “que é infame, canalha, desonesto”; “de má

qualidade”.² Em um primeiro momento, “vagabundo” e “vagabundagem” trazem conotações negativas e pejorativas, principalmente quando aparece na sua forma feminina, ganhando contornos moralistas ao se criticar a vida sexual das mulheres, em geral, associando-as à prostituição, uma vez que é comum vê-las vagando pelas ruas à espera de clientes (Carvalho, 2022).

A palavra “vagabundo” difundiu-se na França e na Grã-Bretanha no século XIV, tendo se originado do latim *vagari*, que significa vagar, e já então estava ligada à criminalidade. Nos séculos XVIII e XIX “vagabundagem” podia significar uma busca literária por movimento, sendo um território predominantemente masculino que teve como principais expoentes Lorde Byron, Victor Hugo e Rimbaud. O deslocamento era (e, de alguma forma, ainda é) o domínio dos homens, e as mulheres viajantes causavam assombro, surpresa e escândalo, uma vez que no pensamento corrente burguês a mulher deveria ficar dentro de casa, submissa a algum familiar do gênero masculino. A viagem, portanto, é simbolicamente um domínio masculino, inclusive na forma como é descrita: uma terra, entidade feminina, a ser conquistada e “penetrada” por homens. É comum lembrar de “A Odisseia”, de Homero, um dos primeiros relatos de viagem na história da literatura, uma vez que essa epopeia indica qual o papel feminino nessa narrativa: o de Penélope, a esposa fiel que espera por anos o retorno do marido Odisseu a Ítaca. As mulheres, assim, aparecem como “objeto de desejo, e não como companheira ou, quase nem ousamos dizê-lo, protagonista, da viagem” (Serrano, 2014, p. 62).

Apesar desse estranhamento, as mulheres viajavam e algumas delas passaram a se apropriar desse movimento da “vagabundagem” a partir do século XIX, criando uma tradição literária de relatos de viagem que continua até hoje. Vagabundagem aqui toma o significado definido pela pesquisadora irlandesa Dúnlaith Bird (2012). Segundo ela, *vagabundagem*, ou *vagabondage*, é uma busca aberta por identidade, situando-se em um entre-lugar teórico: não é uma subcategoria dos relatos de viagem nem um gênero independente. Este artigo procura assim recuperar o significado primeiro de “vagabundagem” e, principalmente, de “vagabunda”, no sentido de “vagamunda, “vagante”, “pessoa que vaga pelo mundo”, “errante”, “dada à errância”.

² “Vagabundo”, dicionário Caldas Aulete. Disponível em: <<https://aulete.com.br/vagabundo>>. Acesso em: 15 maio 2024.

A vagabundagem é um movimento literário que se diferencia da “literatura dos vagabundos”, focalizada em narrativas de foras da lei (como os contos populares de Robin Hood), em que as mulheres se viam excluídas. Essa tradição de autoria masculina abarca nomes como Gustave Flaubert, Arthur Rimbaud e Gérard Neval, sendo um *locus* orientalista aberto, inclusive, para explorações homossexuais e homoafetivas, como se pode ver nas obras de Pierre Loti, André Gide e T. E. Lawrence. Já para as autoras mulheres, a vagabundagem é uma espécie de negociação textual diante da problemática associada ao seu gênero e ao seu desejo “não natural” por mobilidade (Bird, 2012).

O gênero da autoria é crucial para este artigo e para a vagabundagem. Nesse sentido, é interessante lembrar de Edward Said e sua *travelling theory*. Este termo pode ser traduzido como “teoria da viagem”, mas essa tradução apresenta um sentido ambíguo em português, uma vez que pode ser interpretado como uma conceitualização em torno da viagem e não o deslocamento espacial e temporal da teoria; por isso, será traduzida aqui como “teoria que viaja”. Ela foi desenvolvida no ensaio “Traveling Theory”, escrito em 1983 e publicado no livro *The World, the Text, and the Critic*.

Segundo o crítico literário americano-palestino, “as ideias e teorias viajam, de pessoa para pessoa, de situação para situação, de um período para o outro”, sendo que as ideias podem circular de modo consciente ou inconsciente, por meio de inspirações criativas e de apropriação descarada (Said, 1983, p. 157). Ao mesmo tempo que conseguem manter algumas características da sua origem, a teoria é influenciada e modificada pela própria viagem. O mesmo se pode dizer de movimentos, técnicas e estilos literários no que concerne ao gênero do autor. A própria teoria está em constante movimento, e as mulheres que escrevem dentro desse registro são representantes dessa “teoria que viaja”.

A vagabundagem produz identidades de gênero textuais que podem se conformar ou fugir das normas sociais ligadas ao gênero do seu autor. Para Bird, esse conceito oferece novos modos de analisar narrativas de mobilidade, baseadas em formas de construção de identidade que antecipa algumas das teorias feministas e pós-coloniais atuais, pois associa movimento físico, contexto geográfico e criação textual. Em resumo, a vagabundagem é tanto um fenômeno físico quanto textual, representando meios de garantir o direito das mulheres ao

movimento nos seus próprios termos, através de identidades alternativas e de posições distintas do que se esperava delas.

Contudo, é importante ressaltar, a partir de bell hooks (*apud* Bird, 2012, p. 32), que maior mobilidade não significa ter maior liberdade, pois existe um histórico de migrações forçadas da escravização de populações não brancas, como o tráfico de africanos para as Américas ou a imposição do deslocamento de grupos indígenas das suas terras de origem. É também importante diferenciar vagabundagem de nomadismo, um termo que carrega também a ideia de mobilidade e criação de identidade através do movimento. No entanto, ainda de acordo com Bird (2012), vagabundagem é um movimento mais individual do que coletivo e um fenômeno antiromântico, em especial quando se comparado a um nomadismo mal interpretado e idealizado.³ O conceito se baseia tanto em uma economia de dor e autosacrifício quanto de prazer e autoindulgência, e não traz reflexões sobre pertencimento, mas sim do distanciamento de normas culturais e de gênero.

O nômade viaja com uma família ou um grupo social, sua mobilidade ligada a uma tradição ou cultura. A vagabundagem pode ser lida como a criação da sociedade da Europa moderna, baseada em ideais do Iluminismo de autodeterminação e na repressão e exclusão sancionadas pelo Estado. Reflete a cultura de origem sem estar totalmente integrado a ela (...) (*Ibid.*, p. 34).

Assim, o conceito de vagabundagem desenvolvido por Bird orientará este artigo. As fontes textuais serão alguns dos escritos de viagens dessas duas viajantes e escritoras suíças que apresentam algumas convergências: Isabelle Eberhardt e Annemarie Schwarzenbach, presentes, respectivamente, nos livros “Direito à vagabundagem: as viagens de Isabelle Eberhardt” (2022) e “Todos os caminhos estão abertos: viagem ao Afeganistão, 1939-1940” (2023). A escolha dessas obras não é fortuita, uma vez que é na viagem que identidades são forjadas, desmonstadas, reelaboradas, destruídas, reinventadas. Ambos os livros são dos poucos títulos disponíveis em traduções brasileiras dessas duas autoras, escritos originalmente em francês e alemão, respectivamente, e publicados em anos muito recentes no Brasil, com o intuito de resgatar a vida de mulheres que foram apagadas e invisibilizadas da História. As duas obras reúnem escritos de viagens que Eberhardt e Schwarzenbach realizaram por terras

³ Dunláith Bird traz reflexões sobre os conceitos de nomadismo propostos por Braidotti, Deleuze e Guattari, e Tim Young.

muçulmanas que estavam sob o radar do imperialismo e do colonialismo europeus da época, um período de grandes conflitos e cujas consequências são sentidas até hoje.

Bird coloca Eberhardt, assim como o romance “A vagabunda”, da autora francesa Colette (1873-1954), como precursoras da literatura de *vagabondage*. A pesquisadora irlandesa analisa relatos de viagem de várias viajantes, como Jane Dieulafoy, Gertrude Bell e Freya Stark, mas não se volta para Schwarzebach, que pode ser considerada uma outra autora importante da vagabundagem. Assim, este artigo procura ampliar a discussão em torno do conceito organizado por Bird, trazendo como outras referências Edward Said, Homi Bhabha e Paul Preciado.

Mas, antes, vale fazer uma breve apresentação da vida dessas duas mulheres fascinantes que viveram na pele a própria ideia de vagabundagem.

2 Vagabundas e viajantes

2.1 Isabelle Eberhardt

Nascida em Genebra, em 1877, Isabelle Wilhemine-Marie Eberhardt era filha ilegítima de Nathalie de Moerder (Eberhardt era seu nome de solteira), de origem prussiana e russo-judaica, casada com o general Pavel Karlovitch de Moerder do exército imperial do czar russo, e de pai desconhecido. Contudo, a maioria dos seus biógrafos da viajante especula que Alexander Trophimowsky era seu pai. Ele era um ex-padre ortodoxo russo de origem armênia, tutor dos filhos de Nathalie de Moerder, de quem se tornou amante. Ambos imigraram da Rússia para a Suíça junto com os outros quatro filhos de Nathalie, que, um tempo depois, deu à luz à Isabelle na capital do país. Trophimowsky foi responsável por criar e educar Eberhardt em Genebra, ensinando-lhe algumas línguas, incluindo o árabe clássico, o russo e o francês, e a montar a cavalo; além disso, encorajava-a a vestir roupas masculinas, pois só assim ela podia circular pela cidade com sua aprovação. Assim, desde a mais tenra idade, Eberhardt se acostumou ao travestimento masculino, criando para si pseudônimos e identidades masculinas tanto em seus textos quanto na sua vida cotidiana.

Em 1897, ela convenceu sua mãe a acompanhá-la até Tunísia e Argélia, então colônias francesas, onde as duas teriam se convertido ao Islã. Não demorou muito tempo para sua mãe morrer, o que a deixou inconsolável. Nathalie de Moerder foi, então, enterrada em um cemitério muçulmano de Bône (hoje a cidade argelina de Annaba), com os ritos islâmicos e sob o nome de Fatima, que adotou após sua conversão. Assim, Eberhardt partiu para a Tunísia, onde chocou os colonos franceses com o seu estilo vida não convencional, pois fumava *kif* (uma mistura local de haxixe), vestia roupas masculinas, bebia álcool e tinha vários amantes. Mais especificamente, Eberhardt adotava, com bastante frequência, a identidade de um jovem estudante árabe chamado Si Mahmoud Saadi, identidade esta que a acompanhou pelo resto da sua breve vida, mas sem nunca deixar de lado Isabelle Eberhardt.

Resolveu retornar para Genebra quando viu suas economias minguaem, para obter acesso à herança da mãe, mas, por razões legais, não conseguiu ter direito a esse espólio. Sustentou-se, então, escrevendo contos e artigos jornalísticos em jornais franceses e argelinos, sem nunca atingir estabilidade financeira.

Trophimowsky morreu em 1899, o que motivou a volta de Eberhardt para a Argélia, onde se dirigiu para El Oued, distante da costa mediterrânea. Lá, comprou um cavalo e passou a explorar o deserto, fez amizades com muçulmanos, aprendeu o árabe dialetal da região e conheceu Slimane Ehni, um jovem soldado argelino com quem veio a ter um caso amoroso. Ela foi iniciada na ordem sufi qadiriyya, que era muito forte entre os habitantes do deserto. Em janeiro de 1901, em Béhima, cidade próxima a El Oued, foi vítima de um atentado ao qual sobreviveu. Abdallah ben Si Mohammed ben Lakhdar, membro dos tidjaniya, uma confraria sufi rival, tentou matá-la com um sabre, mas o golpe fatal foi impedido por uma corda que estava na frente dela. O golpe acertou a cabeça e o braço esquerdo da escritora, cujo ombro ficou em estado grave. Ela foi levada para El Oued, onde ficou hospitalizada até 25 de fevereiro, enquanto Abdallah foi logo preso e interrogado.

Após se recuperar, Eberhardt foi “aconselhada” pelas autoridades coloniais francesas a se retirar da Argélia para sua “própria segurança” – esta era uma forma de obrigá-la a partir do norte da África sem a necessidade de expedir um pedido oficial de expulsão, uma vez que a consideravam uma agitadora dos árabes contra a colonização francesa. Em meados de maio,

ela chegou a Marselha, onde ficou hospedada na casa do irmão, com sua mulher e sua filha recém-nascida, Hélène Nathalie.

Em junho, ela voltou para a Argélia apenas para testemunhar no julgamento de Abdallah, na cidade argelina de Constantine, que foi condenado a trabalhos forçados por vinte anos. Para Eberhardt, no entanto, os verdadeiros responsáveis pelo seu atentado não haviam sido presos, pois acreditava que o chefe da ordem Tidjania junto a autoridades francesas haviam se unido em um complô para acabar com sua vida; Abdallah teria sido apenas um bode expiatório. Em seguida, foi expedida uma ordem de expulsão contra Eberhardt, que não podia mais botar os pés em nenhum território francês do norte da África, sob a justificativa de que ela estimulava o sentimento antifrancês na região.

Contra sua vontade, retornou para Marselha e tentou encontrar uma forma de retornar à terra da sua predileção e de ficar junto de Ehnni, que conseguiu uma autorização para mudar de regimento e ir para Marselha. Finalmente, ela obteve uma autorização oficial para se casar com o soldado argelino, detentor da cidadania francesa. O casamento aconteceu em 17 de outubro de 1901, em Marselha. Com isso, Eberhardt conseguiu o direito à nacionalidade francesa, permitindo seu retorno à Argélia. No começo de 1902, o casal passou um tempo em Bône com a família de Ehnni, depois se mudaram para Argel e Ténès, onde o marido assumiu um posto de *khoudja* (intérprete). Ali, Eberhardt viu-se envolvida à sua revelia nas intrigas partidárias locais e, por causa disso, vivia entre Ténès e Argel, onde foi convidada pelo editor Victor Barrucand a colaborar como jornalista para o *L'Akhbar*, um jornal em língua francesa publicado na Argélia.

Com o passar do tempo, a relação entre ela e Ehnni foi esfriando, tanto que ele se demitiu do seu posto em Ténès e se instalou em Setif, enquanto ela foi morar em Argel. Em setembro de 1903, ela partiu como correspondente de guerra – uma das primeiras mulheres a ser encarregada de tal função – para cobrir os combates no sudoeste argelino entre grupos nômades rivais na fronteira da Argélia com o Marrocos; esse conflito acabou contando com a participação do exército francês. Para facilitar sua atividade como jornalista, estabeleceu-se em Aïn Sefra, a sede francesa no sudoeste de Orã. Lá, conheceu o general Hubert Lyautey, que tinha sido nomeado para fortalecer a posição francesa nas negociações com o sultão

marroquino e controlar as comunidades rebeldes da fronteira entre Argélia e Marroco. O general percebeu que o fato de Eberhardt conhecer o árabe dialetal da região e as comunidades locais poderiam torná-la uma importante informante para o exército francês. Para iniciar essa nova função, Eberhardt foi até Kenadsa, um centro político-religioso importante para as populações locais, onde passou a fazer contatos em um lugar pouco conhecido dos europeus.

Contudo, após uns meses na cidade, sua saúde piorou e, em meio a crises de febre, retornou para Aïn Sefra, onde permaneceu hospitalizada. No mesmo dia em que saiu do hospital, Ehnni chegou à cidade, provavelmente para terminar o casamento. Os dois estavam na casa onde Eberhardt residia, na parte mais baixa da cidade, em um vale. Repentinamente, uma inundação vinda do degelo dos picos nevados das montanhas do entorno atingiu o local onde eles estavam, e, por causa disso, Eberhardt morreu afogada aos 27 anos, em 21 de outubro em 1904; já Ehnni conseguiu sobreviver.

Em choque, o general Lyautey enviou uma equipe de resgate para encontrar o corpo de Eberhardt na cabana de dois andares onde residia. Os oficiais encontraram-na debaixo da escada estreita que levava ao segundo andar, com as pernas curvadas, vestida como um “cavaleiro árabe”. Lyautey assumiu os arranjos do enterro, organizando um ritual fúnebre muçulmano no cemitério de Sidi-bou-Djemâa. Ehnni não participou do funeral e partiu logo depois da inundação, tendo morrido de tuberculose na noite de 14 para 15 de abril de 1907; existem poucas informações sobre ele depois da morte da esposa.

Lyautey passou, então, a buscar pelos manuscritos de Eberhardt. O que seus oficiais conseguiram reunir, ele entregou a Victor Barrucand, que publicou postumamente a obra da amiga, chegando a se apropriar dela, modificando radicalmente alguns de seus textos, assumindo a autoria de alguns e criando uma personagem exótica que caiu no gosto francês do período Entreguerras. Sua produção original só foi publicada na sua integridade, sem as interferências de Barrucand, em 1988, nos dois volumes de *Oeuvres complètes*, graças aos esforços dos pesquisadores Marie-Odile Delacour e Jean-René Huleu.

2.2 Annemarie Schwarzenbach

Annemarie Schwarzenbach nasceu em 23 de maio de 1908, na cidade de Zurique, em uma das famílias mais ricas da Suíça, industriais da seda e militares com associações com a direita fascista. Tendo sido criada como uma criança prodígio, obteve em 1931 um doutorado em História e trabalhou como arqueóloga. No mesmo ano, publicou seu primeiro livro *Freunde um Bernhard* [Amigos de Bernhard]. Acabou se distanciando da família na juventude ao perceber a aproximação dos seus pais com a ideologia nazi-fascista, quando se mudou para Berlim, capital da República de Weimar, onde se tornou amiga dos filhos do escritor Thomas Mann, os irmãos gêmeos Klaus e Erika Mann, por quem se apaixonou. Também teve suas primeiras experiências com morfina e publicou “Novela lírica”, em 1933.

Com a ascensão de Hitler ao governo alemão, em 1933, ela passou a viajar com frequência, como sua ida à Espanha com a fotógrafa Marianne Breslauer. Aos 25 anos, fez sua primeira viagem para o Oriente Médio, tendo viajado quatro vezes para a Pérsia (hoje Irã) nos anos 1930. Em sua primeira ida ao país, trabalhou lá por alguns meses; na segunda vez, conheceu Claude Carac, diplomata francês homossexual com quem se casou por conveniência na sua terceira viagem à região, em 1935. Com isso, conseguiu o passaporte diplomático, o que facilitava suas viagens pelo mundo e dava-lhe maior autonomia em relação à sua família, cujos conflitos foram por causa da sua sexualidade e da sua crescente posição antifascista.

Tendo a Pérsia como base, acompanhou uma expedição arqueológica por Turquia, Síria, Palestina e Iraque, escreveu sobre suas experiências na região (como *Inverno no Próximo Oriente*) e tornou-se uma jornalista que escrevia sobre a cultura e a sociedade dos lugares que visitava. Quando morou com Carac no Irã, seu vício em morfina aumentou, o que marcou a produção do livro “Morte na Pérsia” (publicado pela editora portuguesa Tinta-da-china), mais tarde reeditado como “O vale feliz”.

Foi para os Estados Unidos em 1936, retornando ao país outras duas vezes, em 1937 e 1940 com a fotógrafa estadunidense Barbara Hamilton-Wright, para retratar a Grande Depressão nas áreas industriais e a segregação racial na região Sul. Em 1936, ainda vai para Moscou com o intuito de fazer uma pesquisa para um livro sobre o alpinista expedicionário

suíço Lorenz Saladin, que havia morrido no ano anterior após escalar o Khan Tengri no Quirguistão. Com o objetivo de registrar a ascensão do fascismo na Europa, viajou para Alemanha e Países Bálticos em 1937, e para Áustria e Tchecoslováquia em 1938. Ao longo desse período, teve recaídas no consumo de morfina e chegou a ficar internada para tratar do vício.

Em junho de 1939, resolve viajar em um Ford V8 91A Deluxe junto da escritora Ella Maillart para o Afeganistão com o intuito de fugir do fascismo europeu. Partiram de Genebra, passaram por Istambul e Trebizonda até chegar a Cabul e outras cidades afegãs. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, Schwarzenbach estava na capital do Afeganistão, onde passou semanas enferma. Nesse momento, ela e Maillart se separaram, e a escritora partiu para a Índia enquanto Schwarzenbach permaneceu no Afeganistão até outubro colaborando com uma equipe francesa em escavações arqueológicas. Em seguida, foi para em Índia contrar Maillart antes de voltar para a Europa.

Em 1940, foi para Nova York onde reencontrou os irmãos Mann, trabalhou para um comitê de ajuda a refugiados de guerra e conheceu a escritora Carson McCullers, que se apaixonou por Schwarzenbach. Nesse meio tempo, seu pai faleceu e, após sofrer uma crise, foi internada à força em uma clínica psiquiátrica, devido ao consumo de morfina, a uma depressão grave e a algumas tentativas de suicídio. Entre 1941 e 1942, visitou o Congo, que era então colônia belga; sob a suspeita de ser uma espiã, dirigiu-se para Uganda e Ruanda. Parte de seus relatos sobre o continente africano podem ser encontrados em “Escritos africanos”, publicado em 2023 pela editora portuguesa Relógio D’Água.

Acabou por morrer em 15 de novembro de 1942, aos 34 anos, na cidade suíça de Engadina, após sofrer um ferimento na cabeça devido a uma queda de bicicleta, quando tentava superar o vício em morfina e pensava trabalhar como correspondente estrangeira em Lisboa.

A mãe de Schwarzenbach, após o falecimento da filha, teria queimado seus diários, cartas e outros escritos, por isso ela demorou a ser redescoberta, o que só aconteceu nos anos 2000, uma vez que suas fotografias e outros materiais se encontram em arquivos públicos suíços.

3 Deslocamento é conhecimento

Isabelle Eberhardt escreve em “Vagabundagem”: “Na nossa sociedade moderna, o pária é o nômade, o vagabundo, ‘sem domicílio ou residência conhecida” (Eberhardt, 2022, p. 87). Essa passagem faz lembrar o conceito do crítico indiano Homi Bhabha (1998) de entre-lugar (traduzido a partir do termo criado pelo intelectual brasileiro Silviano Santiago quando pensa a literatura latino-americana), um espaço que desliza, que é marginal, que é estranho, que desestabiliza essencialismos e faz uma mediação entre teoria crítica e prática política, em meio ao conflito de dois ou mais sistemas culturais.

O nômade, o vagabundo, o andarilho, por não quererem se enraizar, vivem em um sistema bastante distinto do sistema burguês-capitalista, acabando por desafiá-lo e ameaçá-lo. Foi o que preconizou Eberhardt em seu manifesto “Vagabundagem”:

Ter uma casa, uma família, uma propriedade ou uma função pública, modos de subsistência definidos, ser enfim uma engrenagem útil à máquina social, tantas coisas que parecem necessárias, indispensáveis para a imensa maioria dos homens, mesmo para os intelectuais, mesmo para aqueles que se acreditam mais livres. Isso tudo, porém, é apenas uma variante da escravidão a que somos constrangidos pelo contato com nossos semelhantes, sobretudo um contato regrado e contínuo. (Eberhardt, 2022, p. 88).

É por essa recusa radical de se integrar totalmente aos ditames da sociedade que os vagabundos e as vagabundas são vistos como párias, pois ameaçam o sistema vigente, mostrando que há outras formas possíveis de se viver e de produzir conhecimento. Pois, para os andarilhos, toda a vasta terra é sua propriedade, os limites são o horizonte irreal e seu império intangível, “pois ele o governa e dele desfruta em espírito” (*Ibid.*, p. 89).

Para essas figuras, a própria formação de conhecimento sobre o outro, sobre si mesmo, sobre seu entorno, o mundo e a vida acontecem no deslocamento. Os vagabundos e vagabundas, assim como a vagabundagem, se encontra nesse entre-lugar epistemológico. A viagem, assim, é o “espaço” privilegiado para se adquirir conhecimento, ecoando o que a historiadora Beatriz Bissio afirma sobre a viagem como um método de estudo aplicado pelos muçulmanos durante o período da Idade Média europeia. A viagem e os deslocamentos eram cruciais para a vida dos muçulmanos, não só por causa do *haj* (a peregrinação a Meca), mas

também para a construção do saber. A “viagem como método de estudo” era, segundo Bissio, um dever para todos os muçulmanos que ansiavam se tornar eruditos, não importando a área de atuação.

Por mais de um século os eruditos e os seus alunos viajaram de um lugar a outro do *mamlaka* [reino] à procura desses materiais [informações da época do Profeta a partir de testemunhos pessoais]. A viagem foi sendo progressivamente associada à construção do saber, à aquisição do conhecimento alicerçado na experiência. “Ligados a um mundo onde a intelectualidade e aventura se combinavam, eles trabalharam juntos para defender o princípio segundo o qual não se pode dominar o saber sem embarcar na viagem” [Touati, 2001, p. 10] (Bissio, 2013, p. 151).

Os textos de Eberhardt e Schwarzenbach, quando vistos sob o registro da vagabundagem, podem ser interpretados como tentativas de compreender a viagem como um método de epistemologia subjetivo-ontológica.

Ainda citando “Vagabundagem”, Eberhardt afirma admirar, mas não invejar, aqueles que não experimentam a “necessidade torturante de saber e ver o que existe ali na frente, para além da misteriosa muralha azul do horizonte” e não sentem “a opressão deprimente da monotonia dos cenários”.

Olhar para a estrada em direção ao longínquo desconhecido, sem sentir a necessidade imperiosa de se entregar a ela, de segui-la docilmente através de montanhas e vales – essa necessidade medrosa de imobilidade parece a resignação inconsciente do bicho, a quem a servidão embrutece e que prende seu pescoço às rédeas (Eberhardt, 2022, p. 89).

A jornada e não o destino é o objetivo final da vagabundagem. Schwarzenbach faz eco às ideias de Eberhardt em algumas passagens do texto “Therapia”, antigo nome grego do bairro Tarabya, em Istambul, que fica na margem europeia do estreito de Bósforo. Passeando pela região, relembra que no dia anterior tinha visto as falésias vermelhas de Trieste, afirma não ter destino certo, não quer fazer paradas nem sossegar e, por fim, declara ser nutrida por um horizonte vasto. Torres de igreja, campos de trigo, bandeiras e badalos dos sinos dão lugar a mulheres com outros lenços na cabeça e outras saias rodadas, a uma estrada estreita e uma montanha sem nome.

E para que ela deveria saber o seu nome dessa montanha? pergunta-se. “Uma vez na estrada, esquecemos toda sede de saber, não conhecemos despedidas e arrependimentos,

tampouco perguntamos ‘de onde’ ou ‘para onde’.” Fica cada vez mais difícil retornar, o que até seria desejável, já que as algumas roupas estão rasgadas – o que indica que foram longe demais. “Nestas terras estranhas somos como um mendigo, uma criança sem cama, um padre sem igreja, um cantor sem voz – acaso ansiamos por segurança? Acaso tememos viver em vão? Acaso queremos compensar, recuperar algo perdido?”, continua ela (Schwarzenbach, 2023, p. 33).

Diante desses questionamentos, a escritora poderia ter parado para respirar e perceber que chegou a um destino qualquer, contudo, as dúvidas logo tomam a sua mente: estaria no lugar correto? Em sonhos, ela veria os domos de outras cidades e, desperta, buscaria seus belos nomes em placas e mapas.

A viagem nos pede nenhuma decisão, tampouco põe nossa consciência diante de uma decisão única, que nos tornaria responsáveis e arrependidas, submissas e obstinadas, até o ponto em que deixaríamos de crer em qualquer justiça e acharíamos que esta vida é, para nós, um labirinto, uma infeliz provação. Partir é libertar-se – ah, a única liberdade que nos resta! –, o que exige de nós apenas uma coragem inabalável e a cada dia renovada... (*Ibid.*, p. 34).

Partir é libertar-se, única liberdade que resta. A viagem é, portanto, o lugar da extrema liberdade, como bem já sabia Eberhardt, que descreve a mesma ideia em “Vagabundagem”: “Quem conhece o gosto delicioso da liberdade solitária (pois só se é livre sozinho) sabe que o ator de partir é o mais corajoso e belo de todos” (Eberhardt, 2022, p. 87).

4 A personalidade amada, que é a verdadeira

Em seus escritos de viagens por países muçulmanos dentro da esfera colonial dos impérios europeus, onde a segregação social por gênero é bastante marcada, percebe-se como a presença Isabelle Eberhardt e Annemarie Schwarzenbach, duas mulheres brancas europeias, tensionava e flexibilizava as relações sociais e de gênero nesses espaços, desafiando a epistemologia baseada em binarismos entre colonizador-colonizado e homem-mulher, algo não exclusivo delas, mas de mulheres viajantes estrangeiras no geral.

É, portanto, uma análise interseccional, que traz à tona a complexidade e a ambivalência das experiências dessas mulheres em terras muçulmanas. Como eram duas mulheres vindas do continente europeu, elas eram, portanto, consideradas “estrangeiras”, ou seja, a princípio não muçulmanas. Isso significava que não precisariam seguir à risca as tradições muçulmanas, o que já as colocava em uma posição de instabilidade e de um entre-lugar – por vezes, como “homens honorários”, como descreve a viajante e antropológa norueguesa contemporânea Erika Fatland no livro “Sovietistão” (Âyiné, 2021), em que narra suas viagens por alguns países da Ásia Central. Isso significa que, como estrangeiras, elas tinham acesso ao mundo dos homens e ao mundo das mulheres, podendo transitar por esses espaços segregados. Claro que isso não acontecia em todos os momentos – como Isabelle Eberhardt saía com frequência como Mahmoud Saadi, era tratada como um homem, não podendo sempre ter acesso aos cômodos mais íntimos das casas onde se encontravam as mulheres.

No texto “No jardim das belas moças de Qaysar”, Schwarzenbach e Maillart foram levadas pelo prefeito da cidade ao jardim interno da sua casa, onde ficavam sua mulher e suas filhas. Lá, comeram pilaf “à maneira europeia” (provavelmente em uma mesa com cadeiras e talheres), ao contrário das crianças que foram servidas sobre o tapete e de onde comeram todas juntas de uma mesma tigela com as mãos (Schwarzenbach, 2023). Dificilmente, um visitante homem teria tido acesso a esse local e a essas pessoas.

Era comum serem vistas com desconfiança, muitas vezes como espãs. Até hoje uma figura controversa na Argélia, Eberhardt mostrou-se bastante crítica ao colonialismo francês no norte da África, em especial em seus contos ficcionais, em que mostra o esbulho de terras dos árabes como parte da política colonial francesa, que as entrega aos imigrantes vindos da França. No entanto, muitos árabes consideravam-na uma espã para as autoridades francesas. Realmente, mais para o fim da sua vida, ela se tornou agente do general Lyautey durante a guerra entre grupos locais na fronteira do Marrocos com a Argélia, e, por causa da destruição causada por esses conflitos, passou a concordar com a visão de Lyautey sobre a melhor forma de dominação daquela região: não pela via militar, mas pelo controle das rotas comerciais. Ela achava que a tutela francesa poderia evitar novos banhos de sangue entre as populações nômades.

Já Schwarzenbach, apesar de nunca ter trabalhado oficialmente para qualquer império europeu e sempre ter se colocado ao lado de populações vulneráveis, marginalizadas e oprimidas, não deixou de ser vista como uma possível espiã alemã na sua viagem até o Afeganistão. No texto “Trebizonda”, o fato de ela e Ella Maillart viajarem sozinhas já causava estranhamento, tanto que um jovem engenheiro em Istambul viu-se impelido a interpelá-las: “Vocês, duas mulheres sozinhas que não falam turco, vão atravessar o interior da Anatólia, de Trebizonda até o Irã? É possível que não tenham nenhum problema, mas talvez enfrentem dificuldades suficientes para se arrepender dessa viagem pelo resto de suas vidas...” (*Ibid.*, p. 37).

Ao questionarem quais seriam essas complicações, ele responde falando de estradas ainda em construção, falta de alojamento, perseguição da polícia e prisão de espiões alemães – lembrando que elas faziam essa travessia no início da Segunda Guerra. “Não somos espiãs. Não temos especial apreço por soldados ou fortificações”, responderam. Elas tomaram essa fala como um alerta de que poderiam ser presas por serem consideradas espiãs.

Outro fator que deixava tudo mais confuso era a androginia das duas viajantes. Os autorretratos de Schwarzenbach mostram uma mulher magra, longilínea, de cabelos curtos e olhar melancólico. É conhecida a entrada do dia 9 de setembro de 1938 do diário de Thomas Mann sobre a amiga de seus filhos: “À mesa, Annemarie Schwarzenbach, anjo arrasado. Curioso, fosse ela um garoto, seria de uma beleza excepcional” (*Ibid.*, p. 9). Sua figura também causava estranhamento nas afegãs, uma vez que era comumente confundida com um homem. No texto “As mulheres de Cabul”, explica que só conseguiu conversar com uma mulher quando esta se convenceu de que não era um rapaz, despindo-se então da *burqa* que vestia, revelando, assim, seu rosto e podendo ficar no mesmo espaço físico que Schwarzenbach.

A questão do gênero em Isabelle Eberhardt é mais complexa. Como sua conterrânea suíça, ela também tinha uma aparência andrógina, e como já dito, ela se acostumou desde criança a se vestir com roupas masculinas, divertindo-se em confundir as pessoas à sua volta (especialmente, os homens) com relação ao seu gênero. Aprendeu desde cedo que, para poder circular pelos lugares, era muito mais fácil se travestir de homem. Conforme escreveu em

“Reminiscências”: “Com trajes corretos de mocinha europeia eu jamais teria visto coisa alguma, o mundo teria se fechado para mim, pois a vida exterior parece ter sido feita para o homem, e não para a mulher” (Eberhardt, 2022, p. 105). A liberdade de ir e vir, então, ela sabia muito bem, estava associada aos homens e não às mulheres.

Ao longo da sua vida adotou algumas identidades masculinas, no entanto, a que se consolidou foi a do estudante Si Mahmoud Saadi, que floresceu quando passou a circular por Tunísia e Argélia. Quando se mudou para Túnis, ficou conhecida no bairro como o “jovem rapaz com o cachorro”. Ela vestia um *burnous*, um manto branco de lã popular entre tunisianos e argelinos, por cima de uma fina *gandoura* (uma camisa grande e larga) de seda, sob a qual ficava uma camisa azul claro de manga comprida e um colete, amarrado com um cinto de tiras verdes e vermelhas. As calças eram largas, as meias, brancas e os sapatos, amarelos. Na cabeça, completamente raspada, usava um fez com franjas.

Em uma passagem de “Hajerath-M’Guil”, conta ter sido parada na cidade de Oued-Dermel por um funcionário colonial: “O oficial de serviço, um capitão da legião, me olha, estupefato. Ele não consegue entender de jeito nenhum a relação entre minha carteira de jornalista mulher e o jovem árabe que a porta” (*Ibid.*, p. 116). Sua presença ambivalente realmente incomodava.

O atentado contra a sua vida também parece ter sido provocado pelo seu travestimento, segundo depoimento do homem que tentou assassiná-la, Abdallah. No tribunal, o advogado do acusado jogou a culpa no atentado pela “audácia” de Eberhardt andar com roupas masculinas, pois ela não teria o “direito à aventura, à liberdade, às ousadias e às ambições dos homens” (Carvalho, 2022, p. 52). Perguntada pelo advogado se a utilização de roupas masculinas por uma mulher não era considerado um insulto na religião muçulmana, ela respondeu que era considerado apenas uma inconveniência, explicando que as usava pois montava a cavalo e esse tipo de traje era mais confortável.

A escolha do tipo de vestimenta que ela usaria no tribunal foi uma questão altamente debatida na correspondência trocada com Slimène Ehni. Eberhardt tinha quatro opções: vestir-se com roupas masculinas europeias, roupas femininas europeias, roupas masculinas árabes ou roupas femininas árabes. Ehni queria que ela aparecesse vestida como trajes femininos europeus, o que irritou Eberhardt, não só por uma questão de conforto, mas

também pelo custo financeiro. Para se vestir adequadamente, teria que arranjar uma peruca (pois raspava o cabelo), que custava entre 15 e 20 francos, junto com uma trança. Teria que ainda adquirir chapéu, espartilho, anáguas, meias, sapatos, luvas, entre outros acessórios. Ao final, compareceu ao tribunal vestida com roupas de mulher árabe – uma decisão acertada diante da natureza do interrogatório que se seguiu sobre o seu travestimento.

Sua relação com Ehni também causava curiosidade, pois foi como Mahmoud que eles se conheceram. O escritor Robert Randau, amigo do casal, contou que Ehni a apresentava da seguinte forma: “Apresento a vocês Si Mahmoud Saadi, seu nome de guerra; na realidade, é Mme. Ehni, minha esposa” (Randau, 1989, p. 64).

Outras viajantes usaram indumentárias masculinas para ter mais conforto, mais liberdade de movimento ou simplesmente chamar menos atenção. Entretanto, à diferença delas, Eberhardt, *viveu* essa identidade masculina simultaneamente à sua identidade feminina. Ou seja, seu travestimento era mais complexo do que simplesmente vestir-se com roupas de homem. Ela parecia entender a ambivalência em torno dessa questão. Por um lado, compreendia a natureza da performance de se vestir de homem árabe, que usava quando lhe convinha, como “um manto de viagem”. Por outro lado, a viajante afirma que se vestia de homem apenas porque era mais “conveniente”, permitindo-lhe se movimentar com mais liberdade.

No entanto, o que transparece em seus escritos, especialmente em seus diários, é que havia algo a mais em jogo do que apenas a conveniência do travestimento. Isso é evidente quando usa pronomes masculinos para se referir a si mesma em seus diários que, a princípio, seriam lidos apenas por ela. É também como Si Mahmoud Saadi (ou Essadi) que ela assina muitas das entradas dos diários, mostrando que, talvez, esse nome tenha se tornado algo além de um mero pseudônimo, um alter ego, portanto, mais “verdadeiro” que “Isabelle Eberhardt”. Em uma das entradas, assinada por Mahmoud Essadi, afirma que tem apenas um desejo: “vestir o mais rápido possível a personalidade amada que é, na realidade, a verdadeira, e retornar para lá, na África, retomar essa vida” (Eberhardt, 2022, p. 134).

Sua performance de gênero diverge da definição descrita por Judith Butler (*apud* Bird, 2012). Para ela, a performance de gênero não deve ser confundida com uma escolha

individual, pois isso significaria que alguém poderia acordar de manhã, abrir o armário e escolher o gênero que vestiria naquele dia. Para Dúnlaith Bird, “gênero como indumentária” é exatamente como as autoras da vagabundagem concebem a identidade de gênero. Onde Butler identifica mecanismos de controle, Eberhardt vê escolhas ilimitadas, desdobrando-se nos mais diferentes papéis, sem precisar se restringir a uma única esfera de identidade.

De alguma forma, Eberhardt viveu na prática o que Paul Preciado teoriza em “Um apartamento em Urano”, ao questionar os binarismos que regem a estrutura mental, discursiva e política da sociedade capitalista:

A homossexualidade e a heterossexualidade, a intersexualidade e a transexualidade não existem fora de uma epistemologia colonialista e capitalista, que privilegia as práticas sexuais reprodutivas como uma estratégia de gestão da população consumidora. É o capital e não a vida que se reproduz. Estas categorias são o mapa imposto pelo poder, não o território da vida (Preciado, 2020, p. 22).

Por isso, é importante não tentar rotular o gênero e a sexualidade de Isabelle Eberhardt, não só por cair facilmente em anacronismos perigosos, mas também porque, pelo menos em seus escritos, ela nunca se definiu com apenas uma única identidade. Ela vivia como Isabelle Eberhardt e Mahmoud Saadi ao mesmo tempo, dependendo da ocasião. Com relação à sua sexualidade, ela teve relacionamentos amorosos e sexuais com homens – não há registros de ter tido qualquer relação com mulheres, no entanto, isso é bem possível, pois frequentava bordéis com seus amigos árabes na Argélia. Não se deve, portanto, colocar sobre ela as expectativas e as definições criadas na contemporaneidade, uma vez que isso tiraria o poder de agência de uma mulher viajante que não está entre nós há mais de um século.

Assim, é salutar terminar com as palavras de Preciado, que deixa o futuro (e o passado) em aberto para a (re)descoberta de novas identidades possíveis: “Mas se homossexualidade e heterossexualidade, intersexualidade e transexualidade não existem, então quem somos nós? Como amamos? Vamos imaginá-lo” (*Ibid.*, p. 22). Isabelle Eberhardt não só imaginou, mas viveu e amou para além das categorias da sua e da nossa época.

Considerações finais

Este artigo analisou alguns textos escritos por duas viajantes suíças, Isabelle Eberhardt e Annemarie Schwarzenbach, que viajaram por territórios islamizados – Tunísia e Argélia, na virada do século XIX para o XX, e Turquia e Afeganistão, entre os anos 1939 e 1940, respectivamente –, a partir do conceito de “vagabundagem” cunhado pela pesquisadora irlandesa Dúnlaith Bird. Edward Said, Paul Preciado, Homi Bhabha e Beatriz Bissio foram algumas das outras referências teóricas para este texto.

Através dessa análise, foi mostrado como a viagem é um espaço privilegiado para se estudar a vagabundagem, pois é no deslocamento que o conhecimento sobre a própria identidade é criado. Do mesmo modo, o gênero pode ser uma das categorias que podem ser alteradas conforme o tempo e o espaço, ainda que num primeiro momento pareça ser fixa.

A partir deste artigo, é possível refletir sobre o processo de produção de identidade, que “oscila entre dois movimentos: de um lado, estão aqueles processos que tendem a fixar e a estabilizar a identidade; de outro, os processos que tendem a subvertê-la e a desestabilizá-la” (Silva, 2007, p. 84). A “tendência” da identidade é, portanto, para a “fixação”, contudo, ela “está sempre escapando”, uma vez que a “fixação é uma tendência e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade” (*Ibid.*).

É na vagabundagem da mobilidade da viagem que as identidades dessas duas viajantes, assim como a ideia de produção de conhecimento, desafiam e questionam algumas das normas do sistema imperialista-colonialista-capitalista em que viveram. Em suas vidas e seus textos, pode-se apreciar um caráter revolucionário de querer viver de acordo com os seus próprios preceitos e valores, mostrando que outras formas de vida são possíveis. E até hoje, ainda temos muito a aprender com elas.

Referências

BHABHA, Homi. **O local da cultura**. Tradução de Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.

BISSIO, Beatriz. **O mundo falava árabe**: A civilização árabe-islâmica clássica através da obra de Ibn Khaldun e Ibn Battuta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.

BIRD, Dúnlaith. **Travelling in Different Skins**: Gender Identity in European Women's Oriental Travelogues, 1850-1950. Oxford: Oxford University Press, 2012.

CHARLES-ROUX, Edmonde. **Nomade j'étais**: Les Années Africaines d'Isabelle Eberhardt. Paris: Éditions Grasset & Fasquelles, 1995.

EBERHARDT, Isabelle.; CARVALHO, Paula. **Direito à vagabundagem**: as viagens de Isabelle Eberhardt. Tradução de Mariana Delfini. São Paulo: Fósforo, 2022.

FATLAND, Erika. **Soviestistão**. Tradução de Leonardo Pinto Silva. Belo Horizonte: Âyiné, 2021.

PRECIADO, Paul. **Um apartamento em Urano**: crônicas da travessia. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

RANDAU, Robert. Isabelle Eberhardt: Notes et souvenirs. eBook Kindle. Paris: La Boîte à Documents, 1989.

SAID, Edward. Traveling Theory. In: SAID, Edward. **The World, the Text, and the Critic**. Cambridge: Harvard University Press, 1983, p. 157-181.

SCHWARZENBACH, Annemarie. **Todos os caminhos estão aberrtos**: Viagem ao Afeganistão, 1938-1940. Tradução de Giovane Rodrigues. São Paulo: Mundaréu, 2023.

SERRANO, Sónia. **Mulheres viajantes**. Lisboa: Tinta-da-China, 2014.

SILVA, Tomaz Tadeu da. "A produção social da identidade e da diferença". In: SILVA, Tomaz Tadeu da. (org.); HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. **Identidade e diferença**: a perspectiva dos Estudos Culturais. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis: Vozes, 2007.